

TIL VA MADANIYATNING O'ZARO MUNOSABATI

Jo'raqulova Rayhon Xolboyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
ixtisosligi tayanch doktoranti
UDK: 20.8.1.31.

Email: johnsonelif7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-3231-328X>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17251703>

Annotatsiya: Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq hodisalardir. Til jamiyatning ijtimoiy hayoti, qadriyatlari, an'analari va urf-odatlarini ifodalovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Madaniyat esa til orqali shakllanadi, rivojlanadi va keyingi avlodlarga yetkaziladi. Til insonning dunyoqarashini belgilab, madaniyatni anglash va tushunishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, madaniyat tildagi so'z boyligi, iboralar, metaforalar hamda ramzlar orqali ifodalanadi. Til va madaniyatning o'zaro ta'siri milliy tafakkur, mentalitet va ijtimoiy ong shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ularni alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida o'rganish dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada til va madaniyatning bir-birini boyituvchi, mustahkamlovchi hamda jamiyat taraqqiyotiga ta'sir etuvchi jihatlari tahlil qilinadi. Lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan yondashish esa til va madaniyatning uzviy bog'liqligini yanada chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, lingvomadaniyatshunoslik, jamiyat, mentalitet, an'ana, qadriyat, tafakkur, ijtimoiy ong.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Аннотация: Язык и культура являются взаимосвязанными явлениями. Язык служит средством выражения общественной жизни, ценностей, традиций и обычаев. Культура, в свою очередь, формируется через язык, развивается и передаётся следующим поколениям. Язык определяет мировоззрение человека, создавая возможности для понимания и осмысления культуры. В то же время культура выражается посредством лексического богатства языка, устойчивых выражений, метафор и символов. Взаимное влияние языка и культуры играет важную роль в формировании национального мышления, менталитета и общественного сознания. Поэтому изучение их неразрывной взаимосвязи как единой системы является актуальной задачей. В статье анализируются взаимодополняющие и укрепляющие стороны языка и культуры, а также их влияние на развитие общества. Подход с точки зрения лингвокультурологии позволяет более глубоко раскрыть органическую связь между языком и культурой.

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, общество, менталитет, традиция, ценность, мышление, общественное сознание.

THE INTERRELATION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE

Abstract: Language and culture are closely interconnected phenomena. Language serves as a means of expressing social life, values, traditions, and customs, while culture is

shaped, developed, and transmitted through language to future generations. Language defines an individual's worldview, enabling the understanding and interpretation of culture. At the same time, culture is reflected in the lexical richness of the language, as well as in idioms, metaphors, and symbols. The interaction between language and culture plays an important role in shaping national thinking, mentality, and social consciousness. Therefore, studying them not as separate entities but as an integrated system is of great importance. This article analyzes the mutually enriching and reinforcing aspects of language and culture and their impact on social development. Approaching the issue from a linguocultural perspective provides deeper insights into the intrinsic interrelation of language and culture.

Keywords: language, culture, linguoculturology, society, mentality, tradition, values, thinking, social consciousness.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar masalasi eng murakkab va ko'p qirrali tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu ikki hodisaning o'zaro ta'siri va bog'liqligi haqidagi nazariy qarashlar XIX asrdan boshlab muntazam rivojlanib kelmoqda va bugungi kunda ham dolzarb ilmiy munozaralar mavzusi bo'lib qolmoqda. Har bir xalqning o'ziga xos tili va madaniyati mavjudligi, ularning bir-biriga ta'siri va o'zaro bog'liqlik darajasi, shuningdek tilning milliy dunyoqarashni shakllantirish va ifodalashdagi roli nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Til va madaniyat munosabatlari nazariyasining tarixiy rivojlanishi bir necha muhim bosqichlarni o'z ichiga olgan bo'lib, har bir davr o'zining metodologik yondashuvlari, nazariy asoslari va tadqiqot yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Ushbu nazariyaning shakllanish jarayonini o'rganish zamonaviy tilshunoslik va madaniyatshunoslikning rivojlanish tendensiyalarini anglash uchun muhimdir.

Til va milliy madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'kidlagan birinchi olimlardan biri Berlin universitetiga asos solgan nemis faylasufi va tilshunosi V. fon Gumboldt edi. U til falsafasida an'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda yangi metodologik asos yaratib, bu sohaga mustaqil falsafiy tadqiqotlar yo'nalishi sifatida yondashdi. Olim o'zining "О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества" ("Inson tillarining tuzilishi va ularning insoniyatning ma'naviy rivojlanishiga ta'siri haqida") nomli asarida tilga bo'lgan qarashlarini bayon etdi. Ushbu asar dastlab Indoneziyaning Yava orolidagi kavi tilini o'rganishga kirish sifatida yozilgan bo'lsa-da, unda til madaniyatni aks ettiruvchi dinamik faoliyat sifatida taqdim etilgan.

Gumboldtning tilga bo'lgan nuqtayi nazari – tilni har bir shaxsning o'ziga xos dunyoqarashini ifodalovchi, doimiy ijodiy jarayon sifatida talqin qilish – uning Ispaniyada bask tilini o'rganishdan boshlab amalga oshirgan keng ko'lamlı lingvistik izlanishlari natijasida shakllangan.

ASOSIY QISM

"Madaniyat" tushunchasi shaxs, uning harakatlari va ongi bilan uzviy bog'liqdir. Til inson ongi, tafakkuri va ijodkorligini ifodalash hamda amalga oshirishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi. U madaniyatning asosiy elementi sifatida inson hayoti va faoliyatining barcha

jabhalariga, ayniqsa, muloqotning turli shakllariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va umuman madaniyatni rivojlantirish hamda saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

V. A. Konevning ta'kidlashicha, "madaniyat mohiyatan mazmunli borliqni ifodalash va saqlash usulidir." Demak, madaniyat shunchaki qimmatbaho buyumlar to'plami emas; u o'z ahamiyatini ifoda etish qobiliyatini mujassam etadi. Ushbu birlikni anglash uchun uni ifodalash zarur bo'lib, bu esa bilimlarni ajratib turadigan va ularni ma'no bilan to'ldiradigan tilning paydo bo'lishini talab qiladi. Til madaniyatning semantik funksiyalarini tashkil etuvchi va boshqaruvchi asosiy tushunchalarni aks ettiradi.

Shuningdek, til ontologik jihatdan madaniyatdan ajralmasdir va hayotiy semantik rolni bajaradi. Bu uni madaniyatning o'ziga xosligini targ'ib qiluvchi muhim tarkibiy qism sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Tillarning xilma-xilligi madaniyatlarning xilma-xilligini aks ettiradi.

Y. M. Lotman til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni izchil va bir butunlikni ta'minlaydigan ramziy jihatlar orqali izohlaydi. B. A. Uspenskiy esa madaniyatga semiotik nuqtayi nazardan yondashib, "madaniyat o'z funksiyalari bo'yicha tashkil etilgan til yoki tillar to'plami sifatida namoyon bo'ladi, bu bizga madaniyat semiotikasini muhokama qilish imkonini beradi," deya ta'riflaydi. Unga ko'ra, til nafaqat aloqa tizimi, balki ma'lumotlarni saqlash va tizimlashtirish vositasidir.

Til oddiy insoniy muloqotdan kengroq mazmun kasb etadi; u shaxs va atrofdagi dunyo o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning umumiy tizimini anglatadi. Tilni bilish shaxsni atrof-muhitdan ajratib turadigan imkoniyatdir. Shuning uchun faqat odamlar madaniyatga ega, deb ta'kidlash mumkin. B. Uspenskiyning fikricha, "madaniyat deganda shaxs va dunyo o'rtasida shakllanadigan munosabatlar tizimi tushuniladi; bu tizim insonning dunyoni ham, o'zini ham qanday qabul qilishini shakllantiradi."

Y. S. Stepanov esa madaniyatni semiotik mavjudot sifatida talqin qiladi va uni turli qatorlar — "evolyutsion semiotik qatorlar", "paradigmalar", "uslublar", "darajalar", "konstantalar" va boshqalar orqali ifodalangan tushunchalar hamda ular o'rtasidagi munosabatlar majmui sifatida ta'riflaydi.

Madaniyatni o'rganish qadimgi insoniyat tarixiga borib taqaladi. Ilmiy tadqiqot obyekti sifatida madaniyat falsafasi, psixologiyasi, iqtisodiyoti, huquqiy tadqiqotlar, madaniyat tarixi va antropologiya kabi turli fanlarning diqqat markazida bo'lgan. Ushbu sohalarining har biri umumiy mavzu – madaniyatning turli jihatlarini o'ziga xos tarzda yoritadi.

XX asrda kulturologiyaning ilmiy diskursga kirib kelishi butun dunyo bo'ylab madaniyatning barcha jabhalari va rivojlanish mexanizmlarini har tomonlama tadqiq etuvchi mustaqil fan sohasi sifatida shakllanishiga olib keldi. Hozirgi vaqtda madaniyatning mingdan ortiq ta'riflari mavjud bo'lib, ularni keng ma'noda ikkita asosiy turga bo'lish mumkin:

1. Qadriyat yondashuvi – bunda madaniyat inson faoliyati va uning natijalarida qimmatli deb hisoblangan narsalar orqali belgilanadi.
2. Moddiy yondashuv – bunda madaniyat tarix davomida odamlar tomonidan yaratilgan va jamiyat uchun qimmatli bo'lgan barcha narsalarni qamrab oladi.

G'arb ilmiy an'analarida madaniyat odatda ikki yo'nalishda o'rganiladi: yozuvdan oldingi madaniyatlar, asosan, antropologiya nuqtayi nazaridan tadqiq qilinsa, yozma madaniyat

falsafa va tilshunoslik doirasida tahlil qilinadi. Yozma madaniyat til orqali ifodalanib, diniy, falsafiy, ilmiy va badiiy asarlarni qamrab oladi.

Ommaviy muloqot va ommaviy axborot vositalari bilan ajralib turadigan ommaviy madaniyatning rivojlanishi sotsiologiya, sotsiolingvistika va jurnalistika bilan kesishgan holda pragmatika hamda pragmalingvistikaga asoslangan keng qamrovli aloqa nazariyasini ishlab chiqishni talab qildi. Audiovizual til, kompyuter texnologiyalari va internetning paydo bo'lishi esa "ommaviy axborot vositalari madaniyati" deb ataluvchi o'ziga xos madaniy shaklni yuzaga keltirdi. Ushbu madaniyat sotsiolingvistika sohasida maxsus bilimlarni talab qiladi.

Binobarin, lingvistik, sotsiologik, falsafiy va madaniy tadqiqotlarni birlashtirgan fanlararo yondashuv madaniyatning turli shakllari va aloqa usullarini chuqur o'rganishga imkon beradi. Shubhasiz, madaniyat, xususan, til madaniyati, tilning semiotik tabiatini, uning turli jihatlari va mexanizmlarini tahlil etishda tilshunoslikning asosiy e'tiborida turadi.

Bugungi kunda faylasuf va kulturologlar madaniyatning turli shakllarda mavjudligini tan oladilar. Madaniyat murakkab va ko'p qatlamli hodisa bo'lib, uning har bir qatlami o'ziga xos madaniyat turini vujudga keltiradi. Madaniy farqlanishni belgilovchi asosiy omil esa madaniy muloqotda qo'llaniladigan tildir. Shu sababli eskimo, rus, nemis va boshqa xalqlarning madaniyatlari alohida muhokama qilinishi mumkin.

V. M. Mejuyevning fikricha, jahon madaniyatidagi muhim inqiloblar til orqali muloqotdagi o'zgarishlar natijasida yuz bergan: og'zaki nutqdan yozuvga, yozuvdan kitobiy muloqotga va undan zamonaviy ommaviy audiovizual vositalarga o'tish jarayonlari bunda hal qiluvchi rol o'ynagan. Demak, har bir madaniyat o'z milliy tili bilan uzviy bog'liqdir. Qancha ko'p til mavjud bo'lsa, shuncha ko'p madaniyat ham mavjud bo'ladi. Har bir xalq o'z madaniyatini, avvalo, o'z tili orqali ifodalaydi.

Gumboldt til tarix davomida insoniyatning jamoaviy yutuqlarini mujassam etishini va individual o'ziga xoslikka bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Til shaxslarni shakllantirgani kabi, tillar ham millatning ma'naviy madaniyatidan olingan elementlar bilan boyitilib, o'ziga xos xususiyatlarni yuzaga keltiradi. Millatning shakllanishi uning tilining shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir. Tarixiy faktlar millat tilidan avval mavjud bo'lgan yoki til millatdan mustaqil ravishda rivojlangan degan fikrni qo'llab-quvvatlamaydi.

Bundan tashqari, til milliy madaniyatga ta'sir ko'rsatuvchi noyob fazilatlariga ega. Inson mohiyatini belgilovchi tilga oid iboralar bilan bir qatorda, individual-subyektiv va lingvistik xususiyatlarni ham o'zida birlashtirgan har tomonlama ilmiy tahlil bizni madaniyat doirasidagi ma'naviy intilishlarning birligi va xilma-xilligini anglashga yaqinlashtiradi.

Gumboldt til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar insoniyat uchun muhim va tarixiy ahamiyatga ega, degan xulosaga keladi. Til vaqt o'tishi bilan avlodlarni bir-biriga bog'lab, yozuv orqali barcha to'siqlarni yengib o'tadigan ma'naviy uzluksizlikni ta'minlaydi. Hech bir jamiyat o'z a'zolari o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi tilsiz mavjud bo'la olmaydi.

Til inson hayotini aks ettiruvchi oyna vazifasini bajarib, ma'lum bir davrga xos bo'lgan urf-odat, an'ana, odob-axloq, qadriyat, munosabat, mentalitet va xususiyatlarni o'zida mujassam etadi. Til nafaqat madaniyatni saqlaydi, balki ota-onadan bolalarga, ona tilida so'zlashuvchilardan esa chet elliklarga madaniy vosita, tarbiyachi va yo'l boshchi sifatida xizmat qiladi. Bola ona tilida so'zlay boshlagach, til uni shakllantiradi, xatti-harakatlari, turmush tarzi va mentalitetini belgilaydi.

Inson tug'lganda hech qanday etnik guruhga mansub bo'lmaydi: na nemis, na ingliz, na rus, na o'zbek. Faqatgina u tilni o'rgangach, ya'ni uni ma'lum bir madaniyat bilan tanishtiradigan vosita sifatida qabul qilgach, u muayyan etnosga mansubligini anglaydi. Masalan, hayvonlar orasida ulg'aygan Maugli avvaliga oddiy bola edi, biroq bo'rilar jamiyatiga qo'shilgach, ularning urf-odat va qoidalarini qabul qildi. Demak, til va madaniyat bir-biri bilan uzviy bog'liq; til madaniyatning eng muhim va asosiy jihati hisoblanadi.

Til tuzilishi, funktsionalligi va o'zlashtirilish usullari (mahalliy yoki xorijiy) nuqtayi nazaridan o'rganilganda, uning ijtimoiy-madaniy qatlami alohida ajralib chiqadi. Ana shu qatlam tilning haqiqiy dunyoda mavjudligi kontekstini shakllantiradi. Til shaxslarni etnik guruhga birlashtiruvchi kuchli ijtimoiy vosita sifatida xizmat qiladi. Natijada u ma'lum nutq jamoasining madaniyatini, urf-odatlarini va ijtimoiy o'ziga xosligini saqlash hamda yetkazish orqali millatning shakllanishiga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, til ikki qarama-qarshi funktsiyani bajaradi: bir tomondan jamiyat ichida birlashuvni mustahkamlaydi, boshqa tomondan esa madaniyatni tashqi ta'sirlardan himoya qilish uchun chegaralarni mustahkamlaydi.

Til madaniyatning tarkibiy qismi bo'lishiga qaramay, uning nisbiy mustaqilligini tadqiq etish zarur. Insoniyat atrof-muhitni o'zgartirish va takomillashtirish orqali doimiy rivojlanishda bo'ladi; shu bois madaniyat ham rivojlanadi va o'zgaradi. Yangi elementlar paydo bo'ladi, eskilari esa yo'qolib ketadi. Biroq madaniyat o'tmishning muhim jihatlarini saqlab qolgan holda kelajakka yo'naltirilgan bo'ladi.

O'tgan asrda tilshunoslikda til yagona organizm sifatida qaralgan. Olimlarning ta'kidlashicha, til inson irodasi va xohishidan mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. Mashhur nemis faylasufi va tilshunosi V. fon Gumboldt tilning qarama-qarshiliklaridan birini shunday ifodalagan: "Til kognitiv jihatdan subyektiv bo'lsa-da, insonga nisbatan obyektivdir."

Til – ma'naviy mohiyat, inson ijodining faol namoyon bo'lish shakli, butun mavjudligi davomida xalqning jamoaviy energiyasini mujassam etuvchi vositadir. U dunyoni dastlabki anglash, insoniyat tajribasini ratsionalizatsiya qilish, ongsiz bilimlarni qamrab olish, saqlash va muhim ijtimoiy voqealarni tarixiy xotirada mustahkamlash uchun universal vosita bo'lib xizmat qiladi.

Gumboldt tilning madaniyatdan ajralmasligini ta'kidlab, uning madaniy ifodaning muhim bosqichlarida hal qiluvchi rol o'ynashini – dunyoqarashni shakllantirish, mustahkamlash va anglashni osonlashtirishni – alohida qayd etadi. Uning fikricha, til va madaniyat shu qadar chambarchas bog'langanki, biri mavjud bo'lsa, ikkinchisi ham shakllanishi tabiiydir. Shu bilan birga, olim ularni inson hayotining ikki alohida, ammo teng ahamiyatli sohasi sifatida ajratishga intilgan.

Antropologlarning ko'pchiligi madaniyatni endilikda shunchaki xususiyatlar, xatti-harakatlar yoki artefaktlar to'plami sifatida emas, balki yanada murakkab tizim sifatida ko'radilar. Masalan, K. M. Klakxon madaniyatni "guruhning barcha yoki ayrim a'zolari tomonidan qabul qilingan aniq va yashirin turmush tarzi namunalarining tarixiy tizimi" deb ta'riflagan. Bu ta'rifda turmush tarzi tushunchasining o'рни alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, madaniyat nafaqat harakatlar va buyumlar yig'indisi, balki ular orqali ifodalanadigan mazmun hamdir.

Inson madaniyat bilan muloqot orqali egallagan bilimlari yordamida uyushgan xatti-harakatlar to'plamini shakllantiradi va kundalik hayotiy vaziyatlarga mos javoblarni tanlaydi. Vaqt o'tishi bilan, ayniqsa tezkor akkulturatsiya jarayonida – ya'ni bir xalq boshqa xalqning madaniy elementlarini o'zlashtirishida – inson guruhlarida o'rtasida yangi turmush uslublari vujudga keladi. Bundan tashqari, shaxs yoki jamiyatlar duch keladigan yangi muammolar tufayli mavjud madaniy holatlarda sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

Mavjudlikning abstrakt modellarini yaratish qobiliyati boy va mazmunli inson madaniyatini primatlarning psevdomadaniyatidan aniq ajratib turadi. Psevdomadaniyat oddiy xatti-harakatlar majmuasi sifatida ko'rilishi mumkin: u yangi harakatlarni qo'shish imkoniyatidan tashqari rivojlanish potensialiga ega emas va tasodifiy, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan uslublarni yig'indisidan iborat bo'lib, ular nafaqat turga xos emas, balki alohida hayvonlarga ham xos bo'lishi mumkin.

Til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar haqiqatan ham chuqur va murakkabdir. Til madaniyatning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ma'lum bir xalq yoki odamlar guruhini belgilaydigan tarixiy xulq-atvor va aloqa shakllarini o'zida mujassam etadi. Madaniyat o'z a'zolari tomonidan qabul qilingan turli xil tuzilgan amaliyot va e'tiqodlarni o'z ichiga olganidek, til ham ushbu madaniy elementlarning ifodalanishi va uzatilishi uchun asos yaratadi.

Til shunchaki aloqa vositasi emas; u jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga chuqur singib ketgan. Har bir til so'zlashuvchilarining o'ziga xos tajribasi, qadriyat va dunyoqarashini aks ettiradi, ularning voqelik haqidagi tushunchalarini shakllantiradi. Til xilma-xilligi jamiyatlar o'rtasidagi madaniy amaliyotlar, ijtimoiy tuzilmalar va iqtisodiy tizimlarning rang-barangligini ham ifodalaydi.

Bundan tashqari, til vaqt o'tishi bilan tarixiy o'zgarishlar, ijtimoiy o'zaro ta'sir va avlodlarning ongsiz jarayonlari ta'siri ostida rivojlanadi. U jamoaviy bilimlarning og'irligini o'zida saqlaydi, bu esa odamlarga nafaqat o'z tajribalaridan, balki boshqa odamlarning tajribalaridan ham saboq olish imkonini beradi. Bilimlarni avlodlardan avlodga o'tkazish madaniy uzluksizlik va taraqqiyot uchun beqiyos ahamiyatga ega.

Til madaniy dunyoning chegaralarini belgilaydi, degan tushuncha uning madaniy o'ziga xoslikni himoya qiluvchi va tashuvchi sifatidagi rolini ko'rsatadi. Til nafaqat ma'noni ifodalaydi, balki jamiyatning qadriyat va an'alarini o'zida mujassam etib, uni madaniy merosning ajralmas qismiga aylantiradi.

Shu bois, tillar va ularning farqlari insoniyatning butun madaniy tarixiga ta'sir ko'rsatadigan muhim kuch sifatida qaraladi. Til tarixini chuqur o'rganish odamlarning mavhum fikrlarini qanday qilib aniq haqiqatga aylantirganini tushunish uchun zarurdir. Shuningdek, xalqlarning ilm-fan va san'atdagi yutuqlari, adabiyotlarning bir-biriga ta'siri hamda ularning madaniyat rivojiga qo'shgan hissasini o'rganishda tilni e'tibordan chetda qoldirish mumkin emas. Zero, barcha bu jarayonlar til bilan bevosita bog'liqdir. Demak, tilning rivojlanishi va madaniyatga ta'siri nihoyatda katta.

XULOSA

Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalasi insoniyat taraqqiyoti davomida eng muhim mavzulardan biri sifatida qaralib kelgan. Millatning o'ziga xosligi, tarixiy tajribasi, turmush tarzi, qadriyatlari va an'analari, eng avvalo, til orqali ifodalanadi. Til – bu nafaqat

kundalik muloqot quroli, balki xalqning ma'naviy boyligi, madaniy xotirasi va milliy o'zligini saqlab qoluvchi hamda uni keyingi avlodlarga yetkazuvchi muhim vositadir. Tilning lug'at boyligi, undagi iboralar, maqollar, ramzlar va majoziy ifodalar xalqning madaniy dunyoqarashini chuqur anglashga xizmat qiladi. Boshqa tomondan, madaniyat ham tilning shakllanishi va boyishida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning rivojlanishi, ijtimoiy hodisalar, yangicha qarashlar va qadriyatlar til vositasida mustahkamlanadi. Natijada til va madaniyat bir-biriga tayanib, o'zaro uyg'unlashgan holda jamiyat hayotida yaxlit tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Til va madaniyatning chambarchas bog'lanishi milliy tafakkur, ijtimoiy ong va xalqning ma'naviy qiyofasini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois ularni alohida emas, balki bir butun holda, lingvomadaniyatshunoslik doirasida o'rganish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarbdir. Bu yondashuv xalqlar o'rtasida madaniy muloqotni rivojlantirish, o'zaro anglashuvni mustahkamlash va milliy merosni asrab qolishga yordam beradi. Umuman olganda, til va madaniyatning uzviy munosabatini chuqur o'rganish jamiyat taraqqiyotida, xalqning milliy o'zligini anglashida va global muloqot jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning bir-birini boyituvchi va mustahkamlovchi xususiyatlarini tadqiq qilish kelajakda ma'naviy rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев М., Умаров Э. Маданиятшунослик асослари. – Тошкент: ЎзМУ нашриёти, 2009.
2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.
3. Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996.
4. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2000.
5. McQuail D. Mass Communication Theory. 6th ed. – London: Sage Publications, 2010.
6. Межуев В. М. Идея культуры: Очерки по философии культуры. – М.: Политиздат, 1990.
7. Шариков А. В. Медиаобразование и медиакультура. – М.: Академический проект, 2005.
8. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000.
10. Успенский Б. А. Из истории русской культуры. – М.: Гнозис, 1994.